

FILOLOGIYA FANLARI TIZIMIDA ADABIYOTSHUNOSLIK**Sa'dullayeva Bibixonim Sanjarovna**, O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti magistranti,

Adabiyotshunoslik: rus adabiyoti, 25/26-3-guruhi, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maqolada tilshunoslik, adabiyotshunoslik, adabiy tanqid badiiy ifoda intizomi sifatida, insoniyatning ma'naviy va madaniy tajribasini tushunishda muhim rol o'ynaydi. Globallashuv, intensiv madaniyatlararo o'zaro ta'sir va badiiy ongning o'zgarishi sharoitida badiiy matnlarni, ularning mafkuraviy va estetik mazmunini hamda tarixiy kontekstini ilmiy asoslangan talqin qilish, adabiy jarayonning rivojlanishidagi naqshlarni aniqlash, davrlar va millatlar bo'yicha badiiy tafakkurning o'ziga xos xususiyatlarini tushunish va adabiyotning boshqa san'at va ijtimoiy ong tizimidagi o'rnini aniqlash imkonini beradi. Bundan tashqari, adabiy tanqidning dolzarbligi uning tilshunoslik, falsafa, tarix va madaniyatshunoslik bilan chambarchas bog'liqligi bilan belgilanadi, bu esa yaxlit gumanitar bilimlarning rivojlanishiga hissa qo'shadi. Zamonaviy ta'lim va tadqiqotlarda adabiy tanqid analitik fikrlash, estetik did va murakkab matnlarni talqin qilish qobiliyatini rivojlantirish uchun muhim vosita bo'lib xizmat qiladi, bu esa bu mavzuni ham nazariy, ham amaliy jihatdan ahamiyatli qiladi.

MAQSAD: adabiy tadqiqotlarning asosiy maqsadi adabiy tanqidning badiiy adabiyot bilan bog'liq fan sifatida mohiyatini ochib berish, uning mavzusi, vazifalari va usullarini aniqlash, shuningdek, adabiy matnlarni yetarli darajada talqin qilish mexanizmlarini ishlab chiqish, adabiyotshunoslik va tilshunoslikda badiiy adabiyotni o'rganishning maqsadlari va tamoyillari, yozilgan asarlar tillarning leksik, fonetik va grammatik xususiyatlari, filologik va badiiy tadqiqotlar tizimidagi adabiy tanqidning o'ziga xos xususiyatlarini va uning tilshunoslikdan farqlarini namoyish etishdir

MATERIALLAR VA METODLAR: maqolada adabiy ijod ta'limoti, boshqa san'at doirasidagi badiiy adabiyot, badiiy adabiyot sohasi, badiiy adabiyot predmeti, badiiy adabiyotning asosiy funksiyalari, adabiy asar ta'limoti, adabiy asarning mazmuni va shakli, mavzu va g'oya, syujet va syujet, majoziy tuzilish, adabiy asar tili, she'riy tilning majoziy va ifodali vositalari, adabiy jarayon ta'limoti, adabiyotning tarixiy rivojlanish qonuniyatlari, milliy adabiyotlardagi bosqichma-bosqich jamoalar va mafkuraviy va badiiy farqlar asosida xizmat qiluvchi materiallardan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari adabiyotshunoslik, tilshunoslik, adabiy tanqid, badiiy adabiyotni o'rganish orqali adabiyotshunoslik san'atshunoslik, musiqashunoslik, teatrshunoslik va boshqa san'atshunoslik fanlari, supersistemaning elementi ekanligi, uning kontekstida adabiy hodisa voqelik, yozuvchi va qabul qiluvchi (retseptor) bilan o'zaro bog'liqligi, zamonaviy adabiy tanqid turli janrlari bo'lgan maqolalar, sharhlar, sharhlar, esselar, adabiy portretlar, polemik javoblar va bibliografik yozuvlarni rivojlantirishi, adabiy tanqid muayyan adabiy hodisalarni tahlil qiladi va baholaydi, asosan ularning sifat jihatlariga e'tibor qaratishi, adabiy tanqid adabiy

hodisalarni dinamik ravishda va statik ravishda tahlil qiladi va shu jihatdan savodli kadrlarni tayyorlash muhim ahamiyat kasb etishini ko'rsatadi.

XULOSA: zamonaviy adabiy tanqid badiiy adabiyotni mazmuni, shakli, tarixiy rivojlanishi va ijtimoiy-madaniy funktsiyalari bo'yicha o'rganadigan murakkab va ko'p qirrali gumanitar fan sifatida paydo bo'lib, insoniyatning ma'naviy tajribasini aks ettiruvchi san'at shakli va ijtimoiy ong shakli sifatida ko'rib chiqadi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, adabiy tanqidning predmeti adabiy hodisalarning umumiyligi bo'lib, ularning voqelik, muallif va o'quvchi bilan tizimli aloqalarida tushuniladi. Ayniqsa, adabiy asarning tuzilishi va ifodali vositalarini o'rganadigan poetika va badiiy shakllarning evolyutsiyasi naqshlarini ochib beradigan tarixiy poetika muhim ahamiyatga ega. Adabiy tanqidning asosiy metodologik maktablarini o'rganish bizga adabiy tahlilga ilmiy yondashuvlar xilma-xil va universal usul yo'q degan xulosaga kelishga imkon beradi. Har bir maktab adabiy tahlil nazariyasi va amaliyotini rivojlantirishga hissa qo'shib, badiiy ijodkorlik mohiyati haqidagi tushunchamizni kengaytirdi. Umuman olganda, adabiy tanqid gumanitar bilimlarni shakllantirishda, analitik fikrlashni rivojlantirishda va adabiy matnlarni yetarlicha talqin qilish qobiliyatida muhim rol o'ynaydi. Uning ahamiyati, ayniqsa, adabiyot shaxslar, jamiyat va madaniyatni ularning tarixiy va ma'naviy dinamikasida tushunishning muhim vositasi bo'lib qoladigan zamonaviy dunyoda ortib bormoqda.

Kalit so'zlar: adabiy tanqid, badiiy adabiyot, ma'naviy va madaniy tajribani tushunish, globalizatsiya, intensiv madaniyatlararo o'zaro ta'sir, shakllarning o'zgarishi, badiiy ong, talqin, mafkuraviy va estetik mazmun, tarixiy qat'iyatlilik

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ В СИСТЕМЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК

Саъдуллаева Бибиноним Санджаровна, Магистрантка Узбекского

государственного университета мировых языков, литературоведение: русская литература, 25/26-3 группа, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматривается тот факт, что лингвистика, литературоведение, литературная критика как дисциплины художественного выражения играют важную роль в понимании духовного и культурного опыта человечества. В условиях глобализации, интенсивного межкультурного взаимодействия и изменений в художественном сознании это позволяет научно обоснованно интерпретировать художественные тексты, их идеологическое и эстетическое содержание и исторический контекст, выявлять закономерности в развитии литературного процесса, понимать специфику художественного мышления в разные эпохи и нации, а также определять место литературы в системе других искусств и общественного сознания. Кроме того, актуальность литературной критики определяется её тесной связью с лингвистикой, философией, историей и культурологией, что способствует развитию целостного гуманитарного знания. В современном образовании и исследованиях литературная критика служит важным инструментом развития аналитического мышления,

эстетического вкуса и способности интерпретировать сложные тексты, что делает этот предмет актуальным как в теоретическом, так и в практическом плане.

ЦЕЛЬ: главная цель литературоведения – раскрыть сущность литературной критики как науки, связанной с литературой, определить ее предмет, задачи и методы, а также разработать механизмы адекватной интерпретации литературных текстов, продемонстрировать цели и принципы изучения литературной литературы в литературоведении и лингвистике, лексические, фонетические и грамматические характеристики языков, на которых написаны произведения, специфику литературной критики в системе филологических и художественных исследований и ее отличия от лингвистики.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в статье используются материалы, послужившие основой для доктрины литературного творчества, художественной литературы в рамках других искусств, области художественной литературы, предмета художественной литературы, основных функций художественной литературы, доктрины литературного произведения, содержания и формы литературного произведения, темы и идеи, сюжета и повествования, образной структуры, языка литературного произведения, образных и выразительных средств поэтического языка, доктрины литературного процесса, законов исторического развития литературы, постепенного формирования общностей в национальных литературах, а также идеологических и художественных различий.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показывают, что литературная критика, лингвистика, литературоведение и изучение художественной литературы, литературная критика являются элементом надсистемы искусствоведческой критики, музыковедения, театроведения и других искусствоведческих дисциплин; в этом контексте литературный феномен взаимосвязан с реальностью, писателем и получателем (рецептором); современная литературная критика развивает различные жанры статей, рецензий, комментариев, эссе, литературных портретов, полемических ответов и библиографических заметок; литературная критика анализирует и оценивает конкретные литературные явления, фокусируясь главным образом на их качественных аспектах; литературная критика анализирует литературные явления динамически и статически, и в этом отношении подготовка грамотных кадров имеет большое значение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: современная литературная критика сформировалась как сложная и многогранная гуманитарная наука, изучающая художественную литературу с точки зрения ее содержания, формы, исторического развития и социокультурных функций, и рассматривающая ее как форму искусства и форму общественного сознания, отражающую духовный опыт человечества. Анализ показывает, что предметом литературной критики является совокупность литературных явлений, понимаемых в их систематической связи с реальностью, автором и читателем. Особое значение имеют поэтика, изучающая структуру и выразительные средства литературного произведения, и историческая поэтика,

раскрывающая закономерности эволюции художественных форм. Изучение основных методологических школ литературной критики позволяет сделать вывод о многообразии научных подходов к литературному анализу и отсутствию универсального метода. Каждая школа внесла свой вклад в развитие теории и практики литературного анализа, расширяя наше понимание сущности художественного творчества. В целом, литературная критика играет важную роль в формировании гуманитарных знаний, развитии аналитического мышления и способности адекватно интерпретировать литературные тексты. Ее значение особенно возрастает в современном мире, где литература остается важным инструментом понимания личности, общества и культуры в их исторической и духовной динамике.

Ключевые слова: литературная критика, художественная литература, понимание духовного и культурного опыта, глобализация, интенсивное межкультурное взаимодействие, трансформация форм, художественное сознание, интерпретация, идеологическое и эстетическое содержание, историческая обусловленность

LITERARY STUDIES IN THE SYSTEM OF PHILOLOGICAL SCIENCES

Bibikhonim Sanjarovna Sa'dullayeva, Master's student of the Uzbekistan State World Languages University,
Literary Studies: Russian Literature, Group 25/26-3

Annotation

INTRODUCTION: this article examines the fact that linguistics, literary studies, and literary criticism, as disciplines of artistic expression, play a vital role in understanding the spiritual and cultural experience of humanity. In the context of globalization, intense intercultural interaction, and changes in artistic consciousness, this allows for a scientifically sound interpretation of literary texts, their ideological and aesthetic content, and historical context, the identification of patterns in the development of the literary process, an understanding of the specifics of artistic thinking in different eras and nations, and the determination of literature's place within the system of other arts and public consciousness. Furthermore, the relevance of literary criticism is determined by its close connection with linguistics, philosophy, history, and cultural studies, which contributes to the development of holistic humanities. In modern education and research, literary criticism serves as an important tool for developing analytical thinking, aesthetic taste, and the ability to interpret complex texts, making this subject relevant in both theoretical and practical terms.

AIM: the primary goal of literary studies is to reveal the essence of literary criticism as a discipline related to literature, define its subject matter, objectives, and methods, and develop mechanisms for adequately interpreting literary texts. It also demonstrates the goals and principles of literary study in literary studies and linguistics, the lexical, phonetic, and grammatical characteristics of the languages in which works are written,

the specifics of literary criticism within the system of philological and artistic studies, and its differences from linguistics.

MATERIALS AND METHODS: the article draws on materials that served as the basis for the doctrine of literary creativity, fiction within the framework of other arts, the field of fiction, the subject matter of fiction, the basic functions of fiction, the doctrine of the literary work, the content and form of a literary work, theme and idea, plot and narrative, figurative structure, the language of a literary work, the figurative and expressive means of poetic language, the doctrine of the literary process, the laws of the historical development of literature, the gradual formation of commonalities in national literatures, as well as ideological and artistic differences.

DISCUSSION AND RESULTS: the results of the study demonstrate that literary criticism, linguistics, literary criticism and the study of fiction, and literary criticism are elements of the supersystem of art criticism, musicology, theater studies, and other art history disciplines. In this context, the literary phenomenon is interconnected with reality, the writer, and the recipient (receptor). Contemporary literary criticism develops various genres of articles, reviews, commentaries, essays, literary portraits, polemical responses, and bibliographical notes. Literary criticism analyzes and evaluates specific literary phenomena, focusing primarily on their qualitative aspects. Literary criticism analyzes literary phenomena dynamically and statically, and in this regard, the training of competent specialists is of great importance.

CONCLUSION: contemporary literary criticism has emerged as a complex and multifaceted humanities discipline that studies fiction in terms of its content, form, historical development, and sociocultural functions, and considers it as an art form and a form of social consciousness reflecting the spiritual experience of humanity. Analysis shows that the subject of literary criticism is the totality of literary phenomena, understood in their systematic connection with reality, the author, and the reader. Of particular importance are poetics, which studies the structure and expressive means of a literary work, and historical poetics, which reveals the patterns of the evolution of artistic forms. A study of the main methodological schools of literary criticism reveals the diversity of scholarly approaches to literary analysis and the absence of a universal method. Each school has contributed to the development of the theory and practice of literary analysis, broadening our understanding of the essence of artistic creativity. Overall, literary criticism plays a vital role in the development of humanities knowledge, analytical thinking, and the ability to adequately interpret literary texts. Its importance is particularly heightened in the modern world, where literature remains a vital tool for understanding the individual, society, and culture in their historical and spiritual dynamics.

Keywords: literary criticism, fiction, understanding spiritual and cultural experience, globalization, intensive intercultural interaction, transformation of forms, artistic consciousness, interpretation, ideological and aesthetic content, historical determinacy

Литературоведение как наука о художественной словесности играет ключевую роль в осмыслении духовного и культурного опыта человечества. В условиях глобализации, интенсивного межкультурного взаимодействия и трансформации форм художественного сознания возрастает необходимость научно обоснованной интерпретации литературных текстов, их идейно-эстетического содержания и исторической обусловленности. Литературоведение позволяет выявить закономерности развития литературного процесса, понять специфику художественного мышления различных эпох и народов, а также определить место литературы в системе других видов искусства и общественного сознания. Кроме того, актуальность изучения литературоведения определяется его тесной связью с лингвистикой, философией, историей и культурологией, что способствует формированию целостного гуманитарного знания. В современном образовательном и научном пространстве литературоведение выступает важным инструментом развития аналитического мышления, эстетического вкуса и способности к интерпретации сложных текстов, что делает данную тему значимой как в теоретическом, так и в практическом плане.

Литературоведение — одна из двух филологических наук — наука о литературе. Другая филологическая наука, наука о языке, — языкознание, или лингвистика (лат. *lingua* — язык). У этих наук есть много общего: обе они — каждая по-своему — изучают явления словесности. Поэтому на протяжении последних столетий они развивались в тесной связи друг с другом, под общим названием «филология» (гр. *phileo* — люблю и *logos* — слово). Литературоведение — это наука, изучающая специфику, генезис и развитие словесно-художественного творчества, исследующая идейно-эстетическую ценность и структуру литературных произведений, а также социально-исторические закономерности литературного процесса прошлого и настоящего. Предмет литературоведения — совокупность литературных явлений; их многообразие может быть осмыслено и упорядочено с помощью понятия системности. Генезис термина Слово «литературоведение» в качестве родового понятия, объединяющего все связанные с литературой дисциплины, появилось сравнительно поздно и прижилось не во всех культурах. Впервые оно появилось в Германии в середине XIX века, в России вошло в обиход лишь в 20-е годы XX столетия, а в англоязычных странах это слово и вообще не прижилось. Там в ходу либо более частные термины («поэтика», «риторика», «история литературы», «теория литературы» и т. д.), либо гораздо более широко, чем в России, понимаемый термин «критика». Как у любой науки, у Л. есть свой предмет изучения, цель, задачи и методы. Предмет литературоведения — это только такая словесность, которая относится к области искусства, художественного творчества. Изучая художественную словесность, литературоведение становится тем самым в ряд искусствоведческих наук, таких, как искусствоведение, музыковедение, театроведение и др. Оно не может развиваться вне связи с другими науками об искусстве, без учета их наблюдений и обобщений о

художественном творчестве. Главная цель литературоведения – выработать механизмы адекватной интерпретации художественного текста. Задачи и принципы изучения художественной словесности у литературоведения и лингвистики совершенно различны. Лингвистика изучает в произведениях художественной словесности лексические, фонетические, грамматические особенности тех языков, на которых эти произведения созданы. Литературоведение изучает произведения художественной словесности не только со стороны их языка, но и в единстве идейного содержания и формы. Для него язык произведений, точнее художественная речь, — это только одна из сторон художественной формы, существующая в тесной связи с другими ее сторонами — с подбором деталей изображенных явлений жизни, с композицией произведений. Обладая способностью концентрировать огромную информацию на площади очень небольшого текста (ср. объём повести Чехова и учебника психологии), художественный текст имеет ещё одну особенность: он выдаёт разным читателям различную информацию — каждому в меру его понимания; он же даёт читателю язык, находящийся в обратной связи с читателем и обучающий этого читателя. Ю.М.Лотман.

«Структура художественного текста». Выделяются три основных рода литературных явлений: 1) литературное творчество как особый вид духовной деятельности человека; 2) литературное произведение как диалектическое единство формы и содержания, художественная модель реальной действительности в словесно-образном выражении и 3) литературный процесс как последовательность, подчиняющаяся закономерностям литературного развития. В одно и то же время выступают разные писатели, каждый из которых обладает своим литературным стилем; они объединяются в различные литературные течения, опять-таки одновременно существующие в литературе. В стилях писателей мы встречаем одинаковые жанры, сходство или различие художественных методов. При этом всё многообразие литературного процесса осуществляется в определённый исторический момент, т.е. в одинаковой для всех данных стилей исторической обстановке. Каждый из писателей так или иначе даёт ответ в своём творчестве на те основные вопросы, которые в равной мере перед всеми писателями ставит эпоха, в которой они живут и действуют. Л.И.Тимофеев. Литературные направления. Структура литературоведения Основные литературоведческие дисциплины: теория литературы (ТЛ), история литературы (ИЛ) и литературная критика (ЛК) — каждая имеет свою специфику и взаимодействует с двумя остальными. Теория литературы изучает социальную природу, специфику, закономерности развития и общественную роль художественной литературы, а также устанавливает принципы рассмотрения и оценки литературного материала (Г.Л.Абрамович); её предметом являются наиболее общие категории литературного творчества, структурные элементы литературного произведения и закономерности литературного процесса, т. е. сама сущность. Теория литературы отвечает на вопрос, что такое явления «А» и «Б» и из каких

элементов они состоят. Поэтика — составная часть теории литературы, наука о системе поэтических средств, о формах словесно-образного выражения. Различают общую (теоретическую), частную и историческую поэтику. Общая (теоретическая) поэтика — наука о структуре любого произведения. Общая поэтика систематизирует репертуар средств выражения в литературных произведениях — звуковых (см. Стихovedение), языковых (см. Стилистика), образных (т.н. топка). Репертуар приемов (эстетически действенных элементов), охватывающих все эти три области. В звуковом строе произв. изучается фоника и ритмика, а применительно к стиху — также метрика и строфика. Так как преимуществ, материал для изучения здесь дают стихотворение тексты, то эта область часто называется (слишком узко) стихovedением. В словесном строе изучаются особенности лексики, морфологии и синтаксиса произв.; соответствующая область наз. стилистикой. Особенности лексики (“отбор слов”) и синтаксиса (“соединение слов”) издавна изучались поэтикой и риторикой, где они учитывались как стилистические фигуры и тропы; особенности морфологии (“поэзия грамматики”) стали в поэтика предметом рассмотрения лишь в самое последнее время. В образном строе производится изучаются образы (персонажи и предметы), мотивы (действия и поступки), сюжеты (связные совокупности действий); эта область называется “топикой” (традиц. название), “тематикой” (Б.Томашевский) или “поэтикой” в узком смысле слова (Б.Ярхо). Если стихovedение и стилистика разрабатывались в поэтика с древнейших времен, то топика, наоборот, разрабатывалась мало, т.к. казалось, что художественный мир производит ничем не отличается от действительность мира; поэтому здесь еще не выработана даже общепринятая классификация материала.

Частная поэтика изучает взаимодействие средств выражения при создании “образа мира” и “образа автора” в отдельных произведениях или группе произведений (творчество писателя, литературное направление, эпоха и пр.). Частная поэтика занимается описанием литератур производятся во всех перечислит выше аспектах, что позволяет создать “модель” — индивидуальную систему эстетических действенных свойств произведения. Главная проблема частной поэтики — композиция, т.е. взаимная соотнесенность всех эстетически значимых элементов произв. (композиция фоническая, метрическая, стилистическая, образносюжетная и общая, их объединяющая) в их функциональной взаимности с художественным целым.

Композиция — это система организации всех элементов художественного произведения, обеспечивающая его целостность и художественное единство. В литературоведении выделяются несколько уровней композиции, которые взаимодействуют между собой.

1. Фоническая композиция

Связана со звуковой организацией текста. Она включает повтор звуков, аллитерацию, ассонанс, звукопись, благозвучие и ритмическое распределение

звук. Фоническая композиция особенно значима в поэзии, где звуковая форма усиливает эмоциональное и смысловое воздействие произведения.

2. Метрическая композиция

Относится к ритмико-метрической организации стихотворного текста. Она включает размер стиха, ритм, метр, строфику, чередование строк и пауз. Метрическая композиция помогает упорядочить поэтическую речь и влияет на восприятие темпа, настроения и интонации произведения.

3. Стилистическая композиция

Определяется системой языковых средств и приемов: выбором лексики, синтаксических конструкций, тропов и фигур речи. Стилистическая композиция отражает индивидуальный стиль автора и служит выражению идейного содержания произведения.

4. Образно-сюжетная композиция

Связана с построением системы образов и развитием сюжета. Она включает порядок событий, соотношение завязки, развития действия, кульминации и развязки, а также взаимодействие персонажей и мотивов. Образно-сюжетная композиция формирует художественную модель изображаемой действительности.

5. Общая композиция

Является высшим уровнем организации произведения и объединяет все перечисленные виды композиции в единое художественное целое. Общая композиция обеспечивает согласованность формы и содержания, определяет целостную структуру произведения и его эстетическое воздействие на читателя.

Таким образом, все виды композиции взаимосвязаны и функционируют не изолированно, а в системе, создавая художественную целостность литературного произведения. Основой частной поэтики (“микрпоэтики”) являются описания но возможны и более обобщенные описания групп произв. (одного цикла, одного автора, жанра, лит. направления, историч. эпохи). Историческая поэтика – наука, исследующая развитие целых художественных структур и их отдельных элементов (жанров, сюжетов, стилистических образов и т.д.). Историческая поэтика изучает эволюцию отдельных приемов и их систем, складывающихся в жанры и жанровые разновидности. Соотносится с историей литературы изучает эволюцию приемов и их систем с помощью сравнительно-исторического литературоведения, выявляя общие черты поэтических систем различных культур и сводя их или (генетически) к общему источнику, или (типологически) к универсальным закономерностям человеческого сознания. Корни литературы словесности уходят в устную словесность, края и представляет собой основа материал историческая поэтика позволяющий иногда реконструировать ход развития отд. образов, стилистических фигур и стихотворение размеров до глубокой (напр., общеиндоевропейской) древности. История литературы исследует своеобразие различных национальных литератур, изучает историю возникновения, смены, развития литературных направлений и течений, литературных периодов, художественных методов и стилей в разные эпохи и у разных народов, а также творчество отдельных

писателей как закономерно обусловленный процесс. История литературы рассматривает любое литературное явление в историческом развитии, в его связи со временем, с единым процессом литературного движения. История и теория литературы тесно взаимосвязаны. Однако средства и приемы у них различны: теория литературы стремится определить суть развивающейся эстетической системы, дает общую перспективу художественного процесса, а история литературы характеризует конкретные формы и конкретные их проявления. Литературная критика (от греческого *kritike* – искусство разбирать, судить) занимается анализом и истолкованием художественных произведений, оценкой их с точки зрения эстетической ценности, выявлением и утверждением творческих принципов того или иного литературного направления. В современной литературной критике культивируются различные жанры – статья, рецензия, обзор, эссе, литературный портрет, полемическая реплика, библиографическая заметка.

Дескриптивные (описывающие) и экспликативные (разъясняющие) высказывания в критике подчиняются оценочным. Оценочные высказывания подчиняются дескриптивным и экспликативным. Более конкретно различия критики и литературоведения проявляются в следующих аспектах (схема Ю.Б.Борева):

1. Критика тяготеет к оперативности и публицистичности и прямо связана с актуальностью, а литературоведение тяготеет к академизму.

2. Различия в соотношении анализа и оценки. Литературоведение делает акцент на познании художественных явлений, анализируя оцененное, а критика делает акцент на аксиологии (оценке)

3. Критика, как правило, обращается к широкой читательской аудитории, ставит акцент на массовости, доступности, а литературоведение преимущественно обращается к специалистам.

Изучение истории текста на всех этапах его существования дает представление о последовательности истории его создания («материальном» воплощении творческого процесса – наброски, черновики, заметки, варианты и т.д.). Текстология занимается и установлением авторства (атрибуция). Палеография (греч *palaios* - древний и *grapho* - пишу) - вспомогательная литературоведческая дисциплина, изучающая старинные тексты, устанавливает авторство, место, время написания произведения. До появления печатного станка художественные произведения переписывали от руки. Переписчики иногда вносили в текст свои правки, дополняли или сокращали его, ставили под произведениями свои фамилии. Имена авторов постепенно забывались. Историография посвящена изучению конкретно-исторических условий появления того или иного произведения. Историография описывает не историю литературы, а историю изучения литературы. Кроме того, историография занимается историей создания и публикаций того или иного текста. Серьезные историографические работы позволяют увидеть логику развития научной мысли, экономят время и силы исследователя. Библиография – отрасль научного описания и систематизации информации об изданных произведениях. Это вспомогательная дисциплина любой

науки (научная литература по тому или иному предмету), базирующаяся на двух принципах: тематическом и хронологическом. Существует библиография по отдельным периодам и этапам, по персоналиям (авторам), а также библиография художественной и литературоведческой литературы. Библиографии бывают научно-вспомогательными (с пояснительными аннотациями и краткими комментариями) и рекомендательными (содержащими перечни основных публикаций по определенным разделам и темам).

Генезис литературоведения литературоведение берет свое начало с античных времен. Древнегреческий философ Аристотель в своей книге «Поэтика» первый дал теорию жанров и родов литературы (эпос, драма, лирика). В XVII веке Н.Буало создал свой трактат «Поэтическое искусство», опираясь на более раннее творение Горация («Наука поэзии»). В нем обособляются знания о литературе, но это еще не была наука. В XVIII веке немецкие ученые пытались создать просветительские трактаты (Э.Г.Лессинг «Лаокоон. О границах живописи и поэзии», И.Г.Гердер «Критические леса»). В начале XIX века литературоведение оформляется в Европе. В России наука о литературе как самостоятельная дисциплина, как определенная система знаний и инструмент анализа литературных явлений со своими понятиями, теорией и методологией утверждается к середине XIX века. Методология литературоведения Литературоведение в XIX веке ставило задачу стать «точной» наукой по образцу естествознания. Так одна за другой возникают претендующие на академизм методологические школы. первая половина XIX века первая из них по времени – мифологическая, начала которой положили немецкие романтики. Её теоретик Я.Гримм на основе романтической идеализации мифа стремился создать методологию определения, выявления мифологической основы художественного произведения. Он был убеждён, что поэтическое искусство вырастает из сконцентрированных в дописьменных жанрах литературы народных верований, украшая их бессмертными творениями. Затем французский критик Ш.Сент-Бёв предложил свой подход к изучению литературного произведения, считая, что подлинной, решающей субстанцией творчества является конкретная, индивидуальная личность самого автора. Пафос литературно-критического метода Сент-Бёва, получившего название «биографическая школа», – в стремлении связать генетическим родством творца и его творение, увидеть в произведении инобытие авторского «я», более того – слепок с него. Для критика это стремление основывается на обязательном знании биографии автора, его душевного мира, психологического склада его личности. Объективно методология биографической школы вела к созданию истории литераторов, но не литературы. Руководствуясь ею, Сент-Бёв создал несколько действительно замечательных литературно-критических портретов – Корнеля, Дидро, Вольтера, других знаменитых литераторов прошлого. Но ведь предмет критики – текущий литературный процесс. Попытки Сент-Бёва написать в том же ключе о современных ему, живых ещё, писателях закончились неудачей. 2-я половина XIX века Культурно-историческая

школа объединила достижения двух предшествующих и ввела в качестве детерминирующих всякое творчество ещё три фактора. «Раса», «среда» и «момент» – так назвал их основатель школы И.Тэн. Важнейшая установка, цель её заключалась в попытке создать историю именно литературы, а не литераторов. В литературном произведении сторонники этой школы видели прежде всего документ, запечатлевший определённое состояние общества. И.Тэн писал, определяя функцию литературы во все времена: «Литература – это снимок с окружающих нравов и признак известного состояния умов», позволяющий «судить о том, как чувствовали и мыслили люди много веков назад». Положительная черта школы применительно к методологии критики – полный разрыв со всякого рода нормативностью и антиисторизмом. Одно из ответвлений культурно-исторической школы – сравнительно-историческая, положившая начало компаративистике в литературоведении. В связи с успехами и достижениями таких наук о человеке, как физиология и психология, во второй половине XIX века формируется психологическая школа.

В самом конце XIX века начинают складываться такие «долгожители» в литературоведении, как социологическая и формальная школы. Социологическая изучает литературу как социально обусловленное явление, акцентируя внимание на её содержательном аспекте, ставит художественную форму в подчинённое положение. Формальная, напротив, рассматривает её как эстетическую категорию, единственно определяющую специфику литературы и способную к саморазвитию. Её ответвлением во второй половине XX века станет достаточно популярная, особенно в западноевропейском литературоведении, структуралистская школа, наиболее радикально порвавшая связь со всеми предшествующими. Основоположники: французский этнолог К.Леви-Стросс. Идея: художественный текст есть сложная структура, предполагающая систему отношений, строящуюся на бинарных оппозициях. Сущность концепции: выявление внутритекстовых связей, выделение уровней структуры произведения и установление иерархических связей между ними, моделирование как отдельного текста, так и художественной структуры целых групп произведений. Их концепции и принципы несомненно обновляли методологическую базу истории и теории литературы. Но ни одна из них не создала универсальной методологической модели для литературно-критического анализа. Литература как вид искусства. Художественная литература— одна из форм общественного сознания. Её произведения — результат духовной работы познающей мир, общество и себя творческой личности. Сфера художественной литературы Сфера художественная литература беспрецедентна по своей широте и многообразию. Поэтика может отразить и выразить всё. Многообразие сферы художественная литература структурируется и дифференцируется интегрирующей идеей человекоцентризма.

Таким образом, литературоведение предстает как сложная и многогранная гуманитарная наука, изучающая художественную словесность в единстве ее содержания, формы, исторического развития и социально-культурных функций.

Оно занимает особое место в системе филологических и искусствоведческих дисциплин, поскольку рассматривает литературу не только как языковое явление, но прежде всего как вид искусства и форму общественного сознания, отражающую духовный опыт человечества.

В ходе анализа было показано, что предметом литературоведения является совокупность литературных явлений, осмысливаемых в их системных связях с действительностью, автором и читателем. Литературоведение включает в себя теорию литературы, историю литературы и литературную критику, а также опирается на вспомогательные дисциплины, что обеспечивает комплексный подход к изучению художественного текста и литературного процесса в целом. Особое значение имеет поэтика, исследующая структуру и выразительные средства литературного произведения, а также историческая поэтика, раскрывающая закономерности эволюции художественных форм.

Рассмотрение основных методологических школ литературоведения позволяет сделать вывод о многообразии научных подходов к анализу литературы и об отсутствии универсального метода, что, однако, не ослабляет, а, напротив, обогащает науку о литературе. Каждая школа вносила вклад в развитие теории и практики литературного анализа, расширяя представления о природе художественного творчества.

В целом литературоведение играет важную роль в формировании гуманитарного знания, развитии аналитического мышления и способности к адекватной интерпретации художественных текстов. Его значение особенно возрастает в современном мире, где литература продолжает оставаться важным средством осмысления человека, общества и культуры в их исторической и духовной динамике.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Тимофеев Л. И. Основы теории литературы. — М.: Просвещение.2001
2. Лотман Ю.М. Структура художественного текста. — М.: Искусство.2004
3. Абрамович Г.Л. Введение в литературоведение. — М.: Высшая школа.2003
4. Чориева, Д. А. (2021). МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ РАБОТЫ С АГРЕССИВНЫМИ ДЕТЬМИ. In Человек в современном мире: пространство и возможности для личностного роста (pp. 152-161).